

**ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ДИНИЙ-ЗЫЯРАТ ТУРИЗМ ПОТЕНЦИАЛЫ
(САЙИДИН УЎЙИС ИБН АМИР АЛ-ҚАРАНИЙ. СУЛТАН ЎЎЙИС БАБА
МАВЗОЛЕЙИ МЫСАЛЫНДА)**

Отенов Нариман Турдымуратович,
Әжсинияз атындағы НМПИ Нөкис қаласы

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170558>

Орта Азияның муқәддес мәканлары хәм зиярат орынлары контекстинде, Арал теңизи делталарында жаңа дәўирде пайда болған ата-бабаларымыздың муқәддес қәдем жайларын изертлеў, үгит-нәсиятлаў мәдений гуманитарлық тараўларда әхмийетли мәселелердиң бири болып табылады. Уллы бабаларымыздың өмири хәм руўхый мийрасларын терең үйрениў ушын барлық шараятларды жаратамыз. Халық зиярат етип, хақыйқый руўхый азық алатуғын бундай руўхый ағартыўшылық орынларды буннан былайда абат етип, келешек әўладлар ушын сақлаўымыз керек, - деген еди Президент Шавкат Мирзиёев [1].

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 3-февральдағы «Өзбекстан Республикасының туризм потенциалын раўажландырыў ушын қолайлы шараятлар жаратыў бойынша қосымша шөлкемлестириў илажлары хаққында»ғы Пәрманы хәм 2018-жыл 7-февральдағы «Ишки туризмди жедел раўажландырыўды тәмийинлеў илажлары хаққында»ғы қарарының талапларын орынланыўын тәмийинлеў, «Өзбекстан бойлап саяхат ет!» ишки туризмди раўажландырыў бағдарламасы, әсиресе зиярат туризмдин раўажландырыўға үлкен итибар қаратылып, үлкемиз аймағындағы көплеген муқәддес зиярат орынлары қайта реконструкция исленип, дөгерек этирапы абаданлысырылып, оларға баратуғын жоллар қайта дүзетилмекте [2]. Қарақалпақстан аймағында жүдә көплек алымлар, Ислам дининиң суфизм тәлийматы алымлары, диний уламалар жетисип шыққан. Усы жерде жасаған хәм дүньядан өткеннен кейин олардың қәбирлерине мавзолейлер қурылып, халық усы қәбирлерге зияратқа барып баслаған. Усындай зиярат орынлары бизиң регионымызда бир қаншасы ушырасады. Буларға Мойнақ районындағы Сулайман Бақырғаный Хәким-ата, Қоңырат районындағы Даўыт ата, Елликқала районындағы Нәринжан баба хәм Кеширмес баба, Әмиўдәрья районындағы Шейх-Жәлил баба мавзолейлерин атап өтсек болады. Қарақалпақстандағы усы диний-зиярат орынлары, диний-зиярат туризмдин потенциалын көрсетеди. Булардың ишинде ең көп зияратшы туристлердиң баратуғын орны бул Султан Ўўйис баба мавзолейи.

Нокистен 110 км қашықлықта Султан ўэйис (Қаратаў) таўынын қубла бөлиминде Султан Ўэйис баба мавзолейи жайласқан. Сайидин Уэйис ибн Амир ал-Қараний ислам дүньясындағы ең әўлийе адамлардың бири болып, Пайғамбарымыз Расулуллах (с.а.в.) менен бир дәўирде жасаған. Уэйис Қараний 621-жылы Йеменнің Қаран аўылында туўылған. Рәўаятларға қарағанда, ҳазирети пайғамбарымызды түслеринде көрип, исламға кирген, сол себепли Уэйис атағына ылайық табылған. (Уэйис түс арқалы тәлим алыў мәнисин береді). Пайғамбарымыз бенен бир заманда жасаған болсада оның менен көрисе алмай, ғайыбана ийман келтирген. Ол Пайғамбар Мухаммед Расулуллах (с.а.в.) менен ушырасыў ушын Йеменнен Мадинаға барыўды қәлеген, бирақ соқыр болған анасы оған пайғамбардың үйине жетип барыўы менен ақ тезлик пенен қайтып келиўине рухсат берген. Үш айлық саяхаттан кейин ол Мадинаға келеди хәм де пайғамбардың үйинде жоқ екенлигин анықлайды. Анасына берген ўәдесине садық қалған ҳалда, ол мақсетине жетпестен Йеменге қайтып келеди. Рәўаятларға қарағанда Пайғамбарымыз Мухаммед Расулуллах (с.а.в.) Йемен тәрәпке жүзлерин бурып бундай деген: «Йемен тәрәптен рахмет самаллары еспекте. Қайырқомлық хәм жақсылықты ислеўшилердің ең жақсысы Уэйис Қаранийдур». 632-жылда өлиминен сал алдын Пайғамбарымыз өзиниң ең жақын еки шеригине буйрық берди: Омар (ол екинши халифаға айланады) хәм Али (Пайғамбардың қызы Фатиманың күйеўи) оның тонын алып, Йемендеги Уэйисге бериўди. Уэйис Ал-Қараний динге өзін руўхый бағышлағанлығы ушын, ол мукәддес деп дағазаланды хәм сол ўақыттан баслап ийманлылар тәрәпинен хұрметке ийе болды. 659-жылы Ҳазирети Али Парсы мәмлекетине исламды жайыў ушын алып барған Сиффин саўашында шейит болған. Рәўаятларға қарағанда оның денеси жерленген жети орын бар. Булардың ең белгилиери Наманган ўәлаятының Чортоқ районында, Тәжикстанда Хатлон ўәлаятында, Туркияда Сирт ўәлаятында, Сирияның Ракка қаласы жанында хәм усы Қарақалпақстандағы кәбири. Хақыйқый кәбири Сириядағысы есапланады. Мавзолей түрли дәўирлерде реконструкция қылынған яки бузып жаңадан қайта қурылған. 998-жылы Султан Мухаммед Хорезмшах қурдырған. 1805–1806-жыллары Хийўа ханы Елтүзер қайта қурдырған, үшінши мәрте 1837–1839-жыллары Хийўа ханы Аллақулыхан қурдырған. Ғәрезсизликтің дәслепки жыллары мавзолей қайта реконструкция қылынып өз ҳалына келтирилген. Бул жерге жылына Орайлық Азия мәмлекетлеринен хәм басқа да шет еллерден бир қанша зыяратшылар келмекте. Бул болса өз гезегинде Қарақалпақстанда диний-зыярат туризминің раўажландырыў ушын үлкен мүмкиншиликлерди бермекте. Зыярат туризми

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

бағдарлары Қарақалпақстан Республикасында баслы туристлик өнімлердин бири болып, Уллы жипек жолы кесилиспесинде жайласқан Аралбойы халықларының мәдений мийрасын дүньяға танытыўда әхмийетли орынды тутады.

Пайдаланылған дереклер:

1. Президент Ш.М.Мирзиёевтың 2017-жыл 19-21 январь күнлери Қарақалпақстанда болған сапарында шығып сөйлеген сөзи. Халқ сўзи газетаси. 2017- йил. № 25. [1].
2. Өзбекстан Республикасы Президенти Ш. М. Мирзиёевтың 2018-жыл 3-февральдағы «Өзбекистан Республикасының туризм потенциалын раўажландырыў ушын қолайлы шараятлар жаратыў бойынша қосымша шөлкемлестириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы хәм 2018-жыл 7-февральдағы «Ишки туризмди жедел раўажландырыўды тәмийинлеў илажлары ҳаққында»ғы қарары. Lex.uz. [2].
3. Г. П. Снесарев. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии. М.: Наука, 1983
4. Интернет материаллары.